

**QURILISH SOHASIDA INNOVATSION MENEJMENTNI
RIVOJLANTIRISH VA UNGA RAQAMLI TEXNOLOGIYANI JALB
QILISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6772974>

Nazirov Abduvosi Xalimovich

i.f.n. dos Toshkent qurilish va arxitektura instituti

“Menejment” fakulteti o‘qituvchisi

Usmonova Yulduz Sobitxon qizi

Toshkent qurilish va arxitektura instituti

“Menejment” fakulteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqola qurilish sohasidagi innovatsion menejmentga bag‘ishlangan bo‘lib, unda bugungi kunda respublikamizda qurilish va u bilan bog‘liq faoliyat haqida, shuningdek, qurilishni boshqarish borasida fikr-mulohazalar bayon etilgan. Qurilish menejmenti va unga innovatsion yondashishga oid nazariy qarashlar imkon qadar yoritilgan bo‘lib, qurilish sohasida innovatsion menejmentni yanada rivojlantirish haqida xulosaviy takliflar ilgari surilgan.*

Kalit so‘zlar: *qurilish, menejment, innovatsiya, IT-texnologiyalari, raqamlashtirish, boshqarish sikli, online tizim.*

Mamlakatimizda bunyodkorlik ishlarining ko‘lami yil sayin kengaymoqda. Uzoqni o‘ylab qilinayotgan islohotlar, jumladan, respublikamizning barcha hududlarida qurilish jarayonlarining bosqichma-bosqich va tizimli amalga oshirilishi fikrimizni tasdiqlaydi. Qishloq joylarda ham qurilish ishlari jadal. Bular, albatta, sohani takomillashtirish, shaffoflikni ta‘minlashni taqozo etadi. Oxirgi uch yilda shu masalalar bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning qirqaq yaqin qarori qabul qilindi. Bu sa‘y-harakatlarning izchil davomi sifatida davlatimiz rahbarining 2020-yil 13-martdagi Farmonida qurilish sohasidagi islohotlarni yanada chuqurlashtirish, byurokratik to‘siqlarni kamaytirish, barcha bosqichlarda shaffoflikni ta‘minlash, innovatsion ishlanmalar va ilg‘or axborot texnologiyalarini keng qo‘llash chora-tadbirlari belgilandi.

Qurilish ishlab chiqarishi xalq xo‘jaligining eng yetakchi tarmoqlaridan biri bo‘lib, u o‘zining bir qancha xususiyatlari bilan boshqa sohalardan tubdan farq qiladi. Bu avvalo, qurilishning sermehnat, serashyo va yaratilgan mahsulotlarning o‘z joyida qolishi bilan xarakterlanadi. Qurilish deganda, faqat yangi turdagi mukammal binolar yoki inshootlar qurilishinigina ko‘z oldimizga keltirmay, balki mavjud inshootlarni kengaytirish yoki yangi texnologiyani joriy qilish maqsadida binolarni qayta

qurish, foydalanish davrini oshirish maqsadida ularni ta'mirlash ham nazarda tutilishi lozim. Shu nuqtayi nazardan qaraganda qurilish mahsuloti – bu yangidan mukammal qilib qurilgan, kengaytirish yoki boshqa maqsadlarda qayta qurilgan yoki ta'mirlangan bino va inshootlardir [1,9].

Qurilishning sermehnat deb ta'riflanishiga asosiy sabablardan biri shundaki, bitta qurilish mahsulotini yaratish uchun o'nlab, yuzlab ishchi-xizmatchilarning mehnati singadi, ular bir-biridan mutlaq farq qiladigan turli xil mehnat jarayonlarida faol ishtirok etadilar. Ayniqsa, mukammal qurilishda bitta yirik obyektini qurib foydalanishga topshirish uchun ba'zi hollarda bir necha yillar mehnat qilish talab etiladi.

Qurilishning serashyo ekanligi esa qurilishda foydalaniladigan xomashyo turlarining xilma-xilligidadir. Xalq xo'jaligining barcha sohalarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar qurilishda u yoki bu maqsadda ishlatiladi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan, mashinasozlik sanoati qurilishni mashina va mexanizmlar bilan, metallurgiya – armatura, prokat va metall tuzilmalar bilan, kimyo sanoati lak, bo'yoq, linoleum kabilar bilan ta'minlaydi va h.k. Faqatgina qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi sanoat tarmog'ining sement, oxak, gips, temirbeton tuzilmalar, g'isht, shifer kabi yuzlab mahsulotlarning qurilish uchun zarur bo'lishi yuqoridagi fikrimizning yaqqol dalilidir.

Bugungi kunda qurilish jahon iqtisodiyotining jadal sur'atlarda rivojlanayotgan sohalaridan biriga aylanmoqda. Bino va inshootlarni loyihalashtirishda noan'anaviy me'moriy yechimlar qo'llanilib, bunyodkorlikka bo'lgan yondashuv ham tubdan o'zgaryapti. Bu o'z navbatida, amaliyotga innovatsion texnologiyalarni izchil tadbiiq etish, zamon talablariga javob beradigan materiallar ishlab chiqarishni taqozo etadi.

Mukammal tarzda qurilishning respublikamiz xalq xo'jaligida tutgan o'rni naqadar beqiyos ekanligi barchamizga ma'lum. Chunki qurilishsiz xalq xo'jaligining hech bir sohasini tasavvur qilib bo'lmaydi. Qurilish har bir sohaga qarashli asosiy fondlarni yaratadi va bu sohaning iqtisodiy jihatdan barkamol bo'lishiga zamin bo'ladi. Mana shu qurilishning mukammal tarzda amalga oshishi albatta, menejment bilan, ya'ni qurilishni boshqarish tizimi bilan chambarchas bog'liqdir. Har qanday sohani tizimli va to'g'ri boshqarish ushbu soha rivojiga ulkan hissa qo'shadi hamda yaxshi natijaga erishishga asos vazifasini o'taydi. Shu ma'noda qurilish sohasini boshqarishda ham bugungi kun texnologiya asri mantig'idan kelib chiqib, ilg'or innovatsiyalarga tayanish hamda raqamlashtirish dolzarb muammolardan biri ekan, bunda boshqaruv jarayonining mohiyatiga to'xtalishni lozim topdik.

Boshqaruv – bu chuqur tahlilni, ishlanmalarni, ma'lum maqsadlarni to'g'ri qo'yishga qaratilgan, makon va zamonda to'xtovsiz amalga

oshiriladigan maqsadga yo'naltirilgan jarayondir [2,3]. Bunda boshqaruv, albatta, puxta o'ylangan va aniq maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi, shuningdek, ketma-ket amalga oshiriladigan vazifalarni belgilashi lozim bo'ladi. Ammo shuni ham ta'kidlash joizki, boshqaruv o'z-o'zicha emas, balki biror narsa yoki birov tomonidan boshqarilsagina vujudga keladi.

Boshqarish jarayoni, qaysi darajada bo'lmasin davriy hisoblanadi va aynan shu vaqtning o'zida uzluksiz jarayon sanaladi. Uzluksizlik bir vaqtning o'zida va ketma-ket amalga oshiriladigan ko'plab sikllarni bajarishda vujudga keladi. Boshqarish sikli maqsadlarni ishlab chiqishdan boshlanadi va ularga erishish bilan yakunlanadi. Bunday siklning asosiy bosqichlari quyidagilar hisoblanadi:

- maqsadlarni rejalashtirish;
- qabul qilingan qarorlarni yoki maqsadli funktsiyalarni tartibga solish;
- erishilgan natijalarni tahlil qilish va baholash;
- yangi boshqaruv qarorlarini tanlab olish va belgilab olish[2,4].

Boshqa tarmoqlarda kuzatilgani kabi qurilishda ham boshqarish tizimi ishlab chiqarishning normal holatda yuzaga chiqishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan barcha vazifalarni to'lig'icha amalga oshirgan holdagina tizim bo'la oladi. Buning uchun u yoki bu vazifalarni bajarish yuklatiladigan bo'limlar va mas'ul shaxslarga ma'lum vakolat hamda mas'uliyatlar berilishi kerak. Ba'zi bir vazifalarni unutish yoki to'liq amalga oshirmaslik, ayniqsa, mas'uliyatsizlik boshqarishning tizim sifatida samaradorligining tushishiga olib keladi. Tizim boshqarish obyektiga samarali ta'sir ko'rsata olishi uchun yetarli boshqarish imkoniyatlariga ega bo'lishi kerak. Shu bilan birga, sodir bo'ladigan o'zgarishlarga o'z vaqtida munosabat ko'rsatishni ta'minlovchi boshqaruv tizimi moslashuvchanligini ta'minlash zarur.

Yuqoridagi kabi muammolarni hal etishda bugungi kunda qurilish sohasi menejmentiga innovatsion yondashish muhim ahamiyat kasb etadi. Jamiyat va davlat hayotining barcha sohalari shiddat bilan rivojlanayotgani islohotlarni mamlakatimizning jahon siyilizatsiyasi yetakchilari qatoriga kirish yo'lida tez va sifatli ilgarilanishini ta'minlaydigan zamonaviy innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarga asoslangan holda amalga oshirishni taqozo etadi. Bugungi kunda ko'plab rivojlangan va jahon iqtisodiyotida yetakchi o'rin tutadigan mamlakatlar tajribasi shuni so'zsiz isbotlab bermoqdaki, raqobatdoshlikka erishish va sohada yuqori natijani qo'lga kiritish birinchi navbatda, qurilish sohasini izchil isloh etish, tarkibiy jihatdan o'zgartirish va islohotlarni yanada chuqurlashtirish, yuqori texnologiyalarga asoslangan yangi ishlab chiqarish tarmoqlarining jadal rivojlanishini ta'minlash, faoliyat yuritayotgan sohaviy tarmoqlarni modernizatsiya qilish va texnik yangilash jarayonlarini tezlashtirish hisobidan amalga oshirilishi mumkin. Ilm-fan va texnika yutuqlarini keng qo'llagan holda qurilish sohasiga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni

tezkor joriy etish O'zbekiston Respublikasi jadal rivojlanishining muhim sharti hisoblanadi.

Innovatsiyalar va innovatsion boshqaruvga nisbatan berilayotgan e'tibor hozirgi jamiyatimiz hayotining o'zi tomonidan talab qilinadi, chunki innovatsion jarayonlarning yangi mahsulotlar va yangi texnikada ro'yobga chiqishi uning har tomonlama rivojlanishiga asos vazifasini o'taydi. Innovatsion jarayon innovatsion o'zgarishlarni tayyorlash va amalga oshirishdan iborat bo'ladi hamda yagona bir butunni tashkil qiluvchi o'zaro bog'langan qismlardan tashkil topadi. Bu jarayon natijasida innovatsiya paydo bo'lar ekan, innovatsion jarayonni amalga oshirish uchun diffuziya – yangi sharoitlar va joylarda bir marta qo'llab, o'zlashtirish va foydalanib bo'lingan innovatsiyalarni vaqtida tarqatish juda katta ahamiyatga ega. Innovatsion jarayon davraviy xarakterga ega, buni qurilish menejmentining ixcham tizimlarini ishlab chiqishda hisobga olish zarur.

Innovatsion boshqaruv g'oyatda murakkab jarayondir. Innovatsion jarayonlarning rivojlanish qonuniyatlarini tahlil qilish uchun, avvalo, innovatsion menejerlar – mutaxassislar zarur, ular yangilik kiritishlarning har xil tashkiliy-iqtisodiy jihatlari bilan shug'ullanadilar. Ularning qurilish menejmentida innovatsiyalarni joriy etishdagi asosiy vazifasi – innovatsion jarayonni ilgari surish, ehtimoli bo'lgan to'siqlarni bashorat qilish va ularni bartaraf qilish yo'llarini belgilashdir. Innovatsion menejerlar ijodiy jamoalarni tashkil qila turib, yangiliklarni qidirib topish va tarqatish, ilmiy tadqiqotlar va ishlanmalarga buyurtmalar portfelini shakllantirish bilan shug'ullangan holda, har xil tashkiliy tuzilmalar (Fanlar Akademiyasi, ilmiy jamiyatlar, tadqiqot tashkilotlari, konstruktorlik byurolari va boshqalar)da faoliyat olib borishlari va mazkur innovatsiyalarini joriy qilishlari mumkin. Ular ilmiy jamoalarni boshqaradilar, ilmiy tadqiqotlarni muvofiqlashtiradilar. Bularning barchasi qurilish sohasida innovatsion boshqaruvchilar malakasi oldiga yuqori talablarni qo'yadi: ular ilmiy texnik va iqtisodiy, psixologik salohiyatga, ham an'anaviy menejer va ham tadqiqotchi olim sifatiga ega bo'lishlari, yangilik kiritishlarning samaradorligini baholash va innovatsiyalarni boshqarishga qodir malakali mutaxassis bo'lishlari kerak. Qurilishda innovatsion menejment – bu sohada innovatsion jarayonlar, innovatsion faoliyat, bu faoliyat bilan band bo'lgan tashkiliy tuzilmalar va ularning xodimlarini boshqarish tamoyillari, usullari va shakllarning majmuasidir. Menejmentning har qanday boshqa sohalari kabi, uning uchun ham quyidagilar xos: maqsadni qo'yish va strategiyani tanlash, so'ng quyidagi 4ta bosqich:

- 1) rejalashtirish;
- 2) shartlarni belgilash va tashkili qilish;
- 3) ijro etish;
- 4) rahbarlik[3,8].

Qurilish menejmentida innovatsion boshqaruv usullarining tarkibi, tuzilishi va mazmunining ko'rinishlari ancha o'zgaradi: tahlil va bashorat, modellashtirishning miqdoriy usullari, ta'sir qilishda an'anaviy menejmentga qaraganda ko'proq o'rin beriladi.

Qurilish sohasida innovatsion menejmentni tashkil qilishning vazifasiga boshqaruv jarayonlarini loyihalashtirish, tadbirlar, usullar va yo'llari unifikatsiyalash (bir shaklga keltirish), turkumlashtirish va standartlashtirish bo'yicha choralarni ishlab chiqish hamda menejment tizimlari bo'yicha axborotlarni taqsimlash kiradi. Tashkil qilishga ishlab chiqarishni ilmiy-texnik, texnologik va tashkiliy darajasining oshishi kiradi. Menejmentning oldida ishlab chiqarishlar va innovatsion jarayonlarga uzluksizlik, uyg'unlik chiqindisizlik, izchillik va paralellik kabi xususiyatlarni berish vazifasi turadi[4,5]. Innovatsion tizimlarda ishlab chiqarishning texnik-tashkiliy darajasining oshishi, ilmiy-texnik daraja, tashkil qilish, texnologiyalar va texnika darajasining integralli ko'rsatkichi menejerning haqiqiy muhim vazifasi bo'ladi.

Bugungi kunda qurilish menejmenti mutaxassisdan innovatsion yondashishni talab qilar ekan, bu borada avvalo, qurilish sohasiga IT-texnologiyalarini olib kirish, ulardan unumli va sifatli foydalanish eng dolzarb jihatlardan biridir. Chunki IT-texnologiyalar nafaqat bu soha rivoji uchun balki mamlakatimizdagi rivojlanishi zarur bo'lgan juda ko'p tarmoqlar faoliyati uchun muhimdir. Qurilish menejmentida endi avvalgi o'z ahamiyatini yo'qotib bo'lgan boshqaruv tizimlaridan voz kechish, yangi, zamonaviy texnologiyaga asoslangan tizim ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga joriy qilish zaruriyati mavjud. Bunda qurilishni rejalashtirish, shartlarni belgilash va rahbarlik qilish, nazoratga olish kabi vazifalar qo'lda emas, IT-texnologiyalari orqali bajarilishi maqsadga muvofiqdir.

Quruvchi tashkilot yoki fuqarolarga qurilish jarayoni tartiblari va shartlari haqida to'liq ma'lumotlarni istalgan vaqtda olish imkoniyatini beruvchi onlayn tizim ishga tushirilishi ham innovatsion menejmentga o'z ijobiy natijasini beradi, albatta. Qurilish sohasidagi barcha qoida va normalar interaktiv ko'rinishga o'tkazilishi, loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish bo'yicha barcha jarayonlarni raqamlashtirish hamda ekspertiza xulosalarini yagona bazada saqlashni yo'lga qo'yish ham bu sohaning rivojiga xizmat qiladi. Bu chora-tadbirlar mamlakatimizda qurilishga ruxsat berish jarayonini 254 kundan 84 kunga qisqartirish, ushbu jarayonlardagi tartib-taomillarni 17 tadan 5 taga kamaytirish, tadbirkorlar va fuqarolarning bu ishlarga sarflanadigan vaqtini 67 foizgacha qisqartirish imkonini beradi[5].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Inoyatova D.Sh. Qurilishda menejment. – Toshkent, 2018. – 212 bet.
2. Ismatov R., Boymirzayev D. Qurilishda menejment. – Namangan, 2006. – 44 bet.
3. Mardonova A.T. Innovatsion menejment. – Samarqand, 2021. – 208 bet.
4. Фатхудинов Р.А. Инновационный менежмент. Классификация, структура и отличительные черты инновационных организаций, экономические законы организации, научные подходы и принципы и др. Учебник для вузов изд. – Питер 2007, 230 с.
5. <http://w.w.wuzreport.news>